

KREDIT XIZMATLARI BOZORINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI

Kurbonov Rustam Radjabovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Tarmoqlar iqtisodiyoti kafedrası o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada kredit xizmatlari bozorini davlat tomonidan tartibga solishda xorijiy davlatlar tajribalari haqida bahs yuritiladi. Muallifning e'tiroficha, xorijiy mamlakatlar hukumatlari kredit tashkilotlarini kapitallashtirish va qayta moliyalashtirish orqali ularning likvidligini saqlashda faol ishtirok etadilar.*

***Аннотация:** В статье рассматривается опыт зарубежных стран по государственному регулированию рынка кредитных услуг. По мнению автора, правительства зарубежных стран принимают активное участие в поддержании ликвидности кредитных организаций посредством капитализации и рефинансирования.*

***Annotatsiua:** The article discusses the experiences of foreign countries in state regulation of the credit services market. According to the author, the governments of foreign countries take an active part in maintaining the liquidity of credit organizations through capitalization and refinancing.*

KIRISH. Kredit xizmat faoliyatining mohiyati va iqtisodiyotdagi roli haqidagi zamonaviy g'oyalar kredit bozorini tartibga solishning institutsional asoslarini belgilaydi. Shu bilan birga, har bir mamlakatda tartibga solishning o'z qonunchiligi va boshqaruv organlari tizimining o'ziga xos institutsional modeli mavjud. Uning samarali faoliyat ko'rsatishi va muvaffaqiyatli rivojlanishi ko'p jihatdan davlat kredit xizmatlari bozorini, xususan, bank inqirozini tartibga solish uchun qaysi institutsional modelni tanlashiga bog'liq. Shunday qilib, banklar hukumat tomonidan qabul qilingan qarorlarni amalga oshiruvchi, butun iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadigan o'ziga xos uzatish mexanizmi sifatida ishlaydi. Shu bilan birga,

zamonaviy davlatlarning hukumatlari banklar va ularning birlashmalarining talablarini hisobga olishga majbur bo'lib, ular aslida mamlakatdagi barcha iqtisodiy jarayonlarga norasmiy ta'sir ko'rsatadi [2, 11-b.].

Tajriba ko'rsatganidek, rivojlangan mamlakatlar hukumatlari tomonidan qo'llanilgan tartibga solish amaliyoti ham o'zini oqlamadi, chunki so'nggi paytlarda zamonaviy jahon kredit bozori tizimi ancha murakkablashdi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI. I. Miksasyuk iqtisodiy diktatura joriy etilgunga qadar iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning qat'iy usullarini yoqlaydi [3, 43–45-b.]. Aynan shunday sharoitda, olimning fikricha, davlatning iqtisodiy hayotidagi salbiy hodisa va jarayonlarni qisqa vaqt ichida bartaraf etish mumkin. Inqiroz davrida bozor qila olmaydigan narsani davlat o'z qo'liga olishi kerak.

R. Verner kreditlarni taqsimlashda shaffoflikni ta'minlash bilan birga markaziy bank tomonidan qattiq kredit nazorati va bank kreditlariga miqdoriy cheklashlar kiritilishi tarafdori. Uning fikricha, iqtisodiyotni ortiqcha kreditlash "bank inqirozlarining takrorlanish anomaliyasini" keltirib chiqaradi va kredit resurslarini taqsimlashni to'g'ri tartibga solish bank inqirozlarining oldini oladi yoki ularning oqibatlarini yumshatadi [5, 184-b.].

Xoang Lan Xa tomonidan o'tkazilgan ekonometrik tahlil shuni ko'rsatdiki, shartnomaviy munosabatlarning sud himoyasi yaxshi ta'minlangan mamlakatlarda xususiy sektorga berilgan kreditlarning ulushi yuqori bo'lgan bank sektori kattaroqdir [6,15-b.].

Biroq J. Barta va J. Kaprio tomonidan olib borilgan statistik tadqiqotlar qat'iy cheklovlar bank inqirozlari ehtimolini kamaytirmasligini isbotladi. Bundan tashqari, ellikta mamlakatdan olingan ma'lumotlarning namunasi shuni ko'rsatdiki, faqat zaif hukumatlar qattiq tartibga solish usullaridan foydalanadilar [9, 20-b.].

TADQIQOT METODIKASI. Mazkur maqolada bank kredit tashkilotlari asosiy moliyaviy vositachi bo'lib, tadqiqotimizda asosiy o'rinni egallashini hisobga olib, kredit xizmatlarini davlat tomonidan tartibga solishning o'ziga xos

xususiyatlarini belgilovchi banklar va bank tizimining ayrim xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. Iqtisodiy inqiroz davrida kredit xizmatlari bozorini davlat tomonidan tartibga solishning xorijiy modellari guruhlash, solishtirma tahlil, tanlama kuzatuv usullaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish, guruhlashtirish va taqqoslash usullaridan foydalanildi.

Ko'rib turganimizdek, kredit xizmatlari bozorini davlat tomonidan tartibga solish darajasi bo'yicha muvozanatli yechim topish zarur, bu inqiroz hodisalari ehtimolini bartaraf qiladi, lekin ayni paytda mamlakatdagi iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga to'sqinlik qilmaydi. Bunday tartibga solishning yorqin misoli Fransiya, Chili tajribasi, Singapur va Gonkong tajribalari bo'lib, ular davlatning yuqori darajadagi aralashuvini tartibga solish taktikasi bilan muvaffaqiyatli uyg'unlashtirishga asoslangan edi.[2, 7-b.].

Ikkinchidan, bank kredit tashkilotlari kredit bozorini davlat tomonidan tartibga solishning samarali vositasi hisoblanadi. Bu tartibga solish davlat tomonidan ham markazlashgan holda amalga oshiriladi, shuningdek, rentabellik va xavfsizlik, kredit resurslarini taqsimlash nuqtayi nazaridan eng oqilona manfaatdor bo'lgan banklarning o'zlari darajasida amalga oshiriladi [4, 57-b.].

Biroq, jahon tajribasidan ko'rinib turibdiki, "ratsional" tushunchasi har bir bank uchun har xil bo'lishi mumkin. Agar samarasiz muassasaning faoliyat yuritish jarayonida ushbu muassasadan katta foyda oladigan agentlar bo'lsa, u foyda keltirar ekan, u mavjud bo'ladi. Bunga yorqin misol qilib aytganda, inflyatsiya qilingan derivativlar bozoridir. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, erkin bozorni boshqarish jarayonida paydo bo'lgan "qabariq" – derivativlar bozori pul ko'rinishida real jahon iqtisodiyoti hajmidan kamida 10 baravar oshib ketgan. Shunday qilib, samarasiz institutlarning rivojlanishi va sifatsiz institutsional muhitning shakllanishi ham davlat, ham xalqaro miqyosda nafaqat kredit inqiroziga, balki iqtisodiy halokatga ham olib kelishi mumkin [2, 57-b.]. Shunday qilib, xorijiy mamlakatlardagi moliyaviy inqirozning birinchi ko'rinishlari bank muassasalaridan

xorijiy bank kapitalining chiqib ketishiga olib keldi, bu ikkinchisining likvidligini xavf ostiga qo'ydi va kreditlashning o'sish sur'atlarining pasayishiga yordam berdi. Shu sababli, kredit xizmatlarini davlat tomonidan tartibga solish tizimli xavfni kamaytirish va bank tizimi va butun mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash maqsadida joriy etiladi [5, 58-b.].

Bank ishi nazariyasi bank faoliyatini tartibga solishning ikkita asosiy modelini o'z ichiga oladi. Bitta model na omonatchilarni, na kreditorlarni himoya qilmaydi. Ikkinchi modelda kreditorlar va omonatchilarning mablag'lari himoya qilinadi. Himoya choralari markaziy bank tomonidan taqdim etiladigan diskont xizmatlari orqali amalga oshiriladi, depozitlarni sug'urtalash, jismoniy shaxslarning omonatlari uchun kafolatlarning ayrim turlarini taqdim etish va boshqalar [7, 21–22-b.].

Birinchi modelning afzalliklari shundaki, birinchidan, bozor sharoiti banklarni o'z faoliyatini yanada mas'uliyat bilan amalga oshirishga majbur qiladi, bank risklarini cheklaydi va kapitalni ko'paytiradi, ikkinchidan, bank to'lovga layoqatsiz bo'lgan taqdirda soliq to'lovchilar zarar ko'rmaydi, zararlar kreditorlar va kreditorlar o'rtasida taqsimlanadi. Ushbu tizimning kamchiliklari shundaki, tajribasiz omonatchilar tanlangan bankda risklarni boshqarish darajasi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmasa, o'z jamg'armalarini yo'qotishi mumkin va bu model o'z vaqtida omonatchilar tomonidan banklardan mablag'larni ommaviy olib qo'yishdan himoyalangan. Ikkinchi modelda ko'rsatilgan kamchiliklar yo'q. Ushbu modelda barcha omonatchilar tegishli yordamga ishonishlari mumkin, depozitlarni ommaviy olib qo'yish ehtimoli kamroq va to'lov tizimi yaxshiroq himoyalangan. Shu bilan birga, ushbu modelning kamchiliklari bor. Bunday modelda mablag'larni noto'g'ri qayta taqsimlash xavfi yuqori bo'lib, bu soliq to'lovchilar uchun yo'qotishlarga olib keladi, bu esa, barcha kafolatlarning asosini tashkil qiladi [8, 84-b.].

Markazlashtirilgan yondashuv muammoli banklarni tizimli bank inqirozidan chiqarishda, markazlashmagan yondashuv esa alohida banklarning kreditlarni qaytarishda qiynalayotgan muammoli aktivlari bilan ishlashda oqlanadi. "Yomon"

aktivlarni sotib olish dasturi banklarni kapitallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar bilan birga keladi. Bu yerda banklarning muammoli aktivlarini investitsiya jamg'armasining qimmatli qog'ozlari bilan almashtirgan Argentina, Braziliya va Shvetsiya tajribasi e'tiborga loyiqdir. Ushbu operatsiya tufayli kredit tashkilotlari kreditlar uchun katta zaxiralarni to'plamaslik imkoniyatiga ega bo'ldilar va shu tariqa kreditlash uchun milliardlab mablag'larni bo'shatdilar.

Ta'kidlash kerakki, investitsiya jamg'armasi bankdan farqli o'laroq, qarzlarni undirish uchun ko'proq imkoniyatlarga ega, bundan tashqari, bunday operatsiya muammoli kreditlarni qayta tuzishni uzoqroq muddatga uzaytirish imkonini beradi va shu orqali bank kredit sektorining joriy likvidligini yaxshilaydi [5, 22-b.].

Muammoli aktivlarni sotib oluvchi davlat ularning sifatini yanada yomonlashtirmaslik va budjetga yukni kamaytirish maqsadida ularni amalga oshirish bo'yicha zudlik bilan choralar ko'rishi shart. Bank kreditlari bo'yicha foiz stavkalarini pasaytirish tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Inqiroz sharoitida AQSh Fed kredit stavkalarini pasaytirish choralari ko'rdi, ya'ni u sezilarli miqdorda ipoteka obligatsiyalarini (MBS) sotib oldi.

Foiz stavkasini budjet mablag'lari hisobidan kompensatsiya qilish orqali ham kamaytirish mumkin. Turli mamlakatlarda foiz stavkasini qoplash mexanizmi muayyan sharoitlarga qarab har xil. Shunday qilib, Avstraliyada imtiyozli kredit stavkasi va budjet kompensatsiyasining hajmi bevosita bank foiz stavkasiga bog'liq, Fransiyada imtiyozli stavka qat'iy belgilangan va bank stavkasi faqat budjet kompensatsiyasi miqdoriga ta'sir qiladi. Germaniyada ikkala ko'rsatkich ham barqaror [9, 139-b.].

XULOSA. Kredit xizmatlari bozorini inqirozli tartibga solishda xorijiy tajribalarni o'rganish asosida eng mosini ajratib ko'rsatishimiz mumkin, xususan:

- kredit xizmatlari bozorini deregulyatsiya taktikasi bilan davlat tomonidan tartibga solishning yuqori darajasining kombinatsiyasi;

- kredit xizmatlarini ko'rsatishda nopok xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslik, ushbu vazifani amalga oshirish, bu vazifani jismoniy shaxslarning omonatlarini kafolatlash jamg'armasiga yuklash;
- milliy ishlab chiqaruvchilarning tovar va xizmatlarini imtiyozli kreditlash rejimlarini joriy etish, bu esa, iste'mol kreditlarini va shunga mos ravishda milliy ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlash;
- qisman davlat va qisman xususiy investorlar hisobidan moliyalashtiriladigan, soliq to'lovchilar yukini kamaytiradigan, shuningdek, davlat imtiyozli kreditlash dasturlarini amalga oshirishga xizmat qiladigan kreditni qo'llab-quvvatlashni barqarorlashtirish jamg'armasini tashkil etish;
- davlat imtiyozli kreditlash dasturlarini amalga oshirishda hujjatlashtirilgan davlat kafolatlarini taqdim etish;
- davlat va xususiy investorlar ishtirokida muammoli aktivlarni boshqaruvchi kompaniyalarni tashkil etish;
- bank tizimining holati to'g'risida xabardor qilish, tartibga soluvchining xatti-harakatlari haqida tushuntirishlar berish orqali davlat tomonidan tartibga soluvchi organlar va kredit xizmatlari iste'molchilari o'rtasida ochiq hamkorlik siyosatini amalga oshirish, tolerant munosabatda bo'lish, bu esa, kreditni muddatidan oldin olib qo'yishni mutlaq taqiqlashdan iborat emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Normurodov X.E. Iqtisodiy inqirozlarga ta'sir modellari tavsifi, Иқтисод ва молия/Экономикаи финансы, 2023, 9 (169), 8–14–б
2. Москвичева О.С. Влияние государственного регулирования на рынок кредитных услуг в условиях глобализации // Экономика и финансы.–2014.–№4. –С. 55–59.
3. Михасюк И.Р. Государственное регулирование экономики в условиях глобализации: монография // По наук. ред.д–раэконом. наук, проф., Акад. АН Высшей школы Украины.–Львов: НПФ, 2010.– 320 с

4. Karimov N.G'. Iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning bozormexanizmini joriy etish masalalari. Monografiya. T.:Fan va texnologiyalar, 2007. –240 b.
5. Werner R.A. New Paradigm in Macroeconomics: Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic Performance; New York: Palgrave Macmillan, 2005. – 423 p.
6. Стиглиц Дж. Многообразные инструменты, шире цели: движение Пост–Вашингтонскому консенсусу // Вопросы экономики.–1998.–№8.
7. Симпсон Т.Д. Основные вопросы регулирования деятельности коммерческих банков // Деньги и кредит.–1993.–№3.–С. 20–25.
8. Лобозинская С.М. Государственное регулирование банковской системы: монография.–М., 2010.–416-с.
9. Москвичева Е.С. Институциональные основы государственного регулирования кредитных отношений // Scientific letters of international academic society of Michal Baludansky. –2012.–Vol.1, No.2/2012.–p. 4–6
10. Егоров А.В. Анализ и мониторинг условий банковского кредитования // Деньги и кредит. –2010.–№10.–С.16–22.